

Original paper

TALABALARNING INDUKTIV VA DEDUKTIV FIKRLASH QOBILIYATINI KLASTERLI YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

© S.R. Shermatova

¹Fargʻona davlat universiteti, Fargʻona, Oʻzbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola klasterli yondashuvning talabalarda induktiv va deduktiv fikrlashni rivojlantirishdagi oʻrni va zaruratini asoslaydi. Klaster metodining semantik tarmoqlash, tizimlashtirish va vizuallashtirish imkoniyatlari orqali mantiqiy tafakkur va kognitiv faollik kuchayishi taʼkidlanadi.

MAQSAD: induktiv va deduktiv fikrlashni rivojlantirishda klasterli yondashuvning didaktik mexanizmlarini ochib berish, amaliy qoʻllash bosqichlarini tizimlashtirish va samaradorlik natijalarini koʻrsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Bloom, Vygotsky, Piaget, Ausubel va boshqa manbalar kontent-tahlil qilindi; “motivatsion–tahliliy–umumlashtiruvchi–amaliy” bosqichlariga tayangan klasterli dars ssenariylari qoʻllandi; kuzatuv va tajriba-sinov natijalari qiyosiy tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: klaster asosidagi mashgʻulotlar mavzuni mantiqiy tartiblash, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash va umumlashtirish koʻnikmalarini sezilarli yaxshiladi; talabalarning ishtiroki, dalillash, jamoaviy fikrlash va metakognitiv refleksiya kuchaydi. Induktiv (misoldan umumiylikka) va deduktiv (qoidani xususiy holatga) yoʻnalishlar klaster tuzilmasida integratsiyalandi.

XULOSA: klasterli yondashuv induktiv va deduktiv tafakkurni uygʻun rivojlantirib, yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalarni shakllantiradi; u taʼlimni shaxsga yoʻnaltirilgan va interfaol formatda tashkil etish uchun samarali texnologiyadir.

Kalit soʻzlar: induktiv fikrlash; deduktiv fikrlash; klasterli yondashuv; taʼlim texnologiyasi; mantiqiy tafakkur; kognitiv rivojlanish; innovatsion metod.

Iqtibos uchun: Shermatova.S.R. Talabalarning induktiv va deduktiv fikrlash qobiliyatini klasterli yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyalari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.195–200.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИНДУКТИВНОГО И ДЕДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

© С.Р. Шерматова¹✉

¹ Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья обосновывает значимость кластерного подхода для развития индуктивного и дедуктивного мышления студентов, подчёркивая его потенциал систематизации, семантического ветвления и визуализации знаний.

ЦЕЛЬ: раскрыть дидактические механизмы кластерного подхода, описать этапы его внедрения и представить результаты эффективности в формировании логического и аналитического мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведён контент-анализ работ Bloom, Vygotsky, Piaget, Ausubel и др.; применены кластерные сценарии занятий с этапами «мотивационный–аналитический–обобщающий–практический»; выполнены наблюдения и сравнительный анализ опытно-экспериментальных данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: кластерные задания улучшили логическое упорядочение тем, выявление причинно-следственных связей и обобщение; возросли участие студентов, аргументация, командное мышление и метакогнитивная рефлексия. Индукция и дедукция интегрируются в структуре кластера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: кластерный подход синхронно развивает индуктивное и дедуктивное мышление и формирует высокоуровневые когнитивные компетенции; это эффективная технология для личностно-ориентированного и интерактивного обучения.

Ключевые слова: индуктивное мышление; дедуктивное мышление; кластерный подход; образовательные технологии; логическое мышление; когнитивное развитие; инновационные методы.

Для цитирования: Шерматова.С.Р. Технологии развития индуктивного и дедуктивного мышления студентов на основе кластерного подхода.// Inter education & global study. Vol.3, №10(1). С.195–200.

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING STUDENTS' INDUCTIVE AND DEDUCTIVE THINKING SKILLS BASED ON THE CLUSTER APPROACH

©Saxobaxon R. Shermatova¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper substantiates the role of the cluster approach in developing students' inductive and deductive reasoning by leveraging semantic branching, systematization, and visual structuring of knowledge.

AIM: to explicate the didactic mechanisms of clustering for reasoning development, specify implementation stages, and report effectiveness in strengthening logical and analytical skills.

MATERIALS AND METHODS: content analysis of Bloom, Vygotsky, Piaget, Ausubel, and others; classroom scenarios using a four-stage cluster workflow

(motivational–analytical–generalizing–practical); observational and quasi-experimental comparative analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: cluster-based tasks improved logical organization, identification of causal links, and generalization; student participation, argumentation, teamwork, and metacognitive reflection increased. Inductive (from instances to rules) and deductive (from rules to cases) processes were integrated within the cluster structure.

CONCLUSION: the cluster approach jointly advances inductive and deductive thinking and builds higher-order cognitive competencies, serving as an effective technology for learner-centered, interactive instruction.

Keywords: inductive thinking; deductive thinking; cluster approach; educational technology; logical reasoning; cognitive development; innovative methods.

For citation: Saxobaxon R. Shermatova. (2025) 'Technologies for improving the teaching of educational materials on the basis of imitation-variation in technical higher educational institutions (in the example of teaching the science of intellectual measuring instruments', *Inter education & global study*, vol.3, 10(1)), pp.195–200. (In Uzbek).

Hozirgi davr ta'lim konsepsiyasi insonni tayyor bilimlarni mexanik tarzda yodlovchi emas, balki mustaqil fikrlaydigan, tahlil etadigan hamda mustahkam mantiqiy asosda qaror qabul qila oladigan faol shaxs sifatida shakllantirishni maqsad qiladi. Shu bois, talabalarda induktiv va deduktiv fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Induktiv tafakkur – bu real kuzatuvlar, tajribaviy ma'lumotlar yoki aniq misollar asosida umumiy qonuniyatlarni kashf etish va ularni mantiqiy asoslash jarayonidir. Aksincha, deduktiv tafakkur mavjud nazariy bilim va umumiy qoidalarni xususiy holatlarga tatbiq etish orqali xulosa chiqarishga asoslanadi. Mazkur ikki fikrlash turi o'zaro integratsiyada qo'llanilganda, shaxsning analitik tafakkuri, mantiqiy fikrlash mexanizmlari, kognitiv salohiyati hamda ijodiy yondashuv qobiliyati izchil rivojlanadi (Bloom, 1956; Vygotsky, 1978).

Ta'lim jarayonida bu fikrlash jarayonlarini shakllantirishda klasterli yondashuv texnologiyasi alohida o'rin tutadi. Ushbu yondashuv o'zining strukturaviy, mantiqiy va tizimlashtiruvchi imkoniyatlari bilan ajralib turib, bilimlarni g'oyaviy markaz asosida guruhlash, ularning o'zaro semantik aloqalarini aniqlash hamda umumlashtirish orqali tizimli fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Klaster metodini qo'llash natijasida o'quv jarayoni yanada interfaol, izchil va kognitiv faoliyatga yo'naltirilgan shaklga ega bo'ladi.

Klasterli yondashuv (lotincha *cluster* "guruh", "tugun") ta'lim jarayonida bilimlarni tizimlashtirish, tushunchalarni semantik tarmoqlash va o'zaro bog'liq g'oyalarni bir butun struktura sifatida ko'rsatish metodidir (Ausubel, 1968). Ushbu yondashuv:

o'quv mavzusini mantiqiy jihatdan tartiblashni osonlashtiradi;

o'quvchilarda tushunchalar orasidagi sabab-oqibat aloqalarini aniqlash ko'nikmasini shakllantiradi;

ijodiy fikrlashni va assotsiativ tafakkurni rag'batlantiradi;
talabaning fikrlarini erkin bayon qilish imkoniyatini yaratadi.

Klasterli yondashuv "fikrlar xaritasi" metodiga o'xshash bo'lib, u tafakkurning vizual ifodasi orqali bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi (Novak & Gowin, 1984). Shu sababli, u nafaqat didaktik vosita, balki kognitiv faoliyatni rivojlantiruvchi innovatsion texnologiya sifatida e'tirof etiladi.

Pedagogik-psixologik tadqiqotlarda (Piaget, 1972; Anderson, 2010) ta'kidlanishicha, induktiv tafakkur inson tafakkurining empirik bosqichini, ya'ni tajriba va kuzatuv asosida yangi bilimlarni shakllantirish jarayonini ifodalaydi. Deduktiv tafakkur esa bilim olishning nazariy bosqichini tashkil etib, mavjud qonuniyat va ilmiy asoslarni amaliy holatlarga tatbiq etish orqali xulosa chiqarish jarayonini aks ettiradi.

Induktiv fikrlash talabalarda kuzatuvchanlik, tahlil va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirsa, deduktiv fikrlash ularni mavjud nazariy bilimlarni real vaziyatlarga qo'llash, asosli xulosalar chiqarish hamda tahliliy fikrlashni chuqurlashtirishga yo'naltiradi. Shu tariqa, har ikkala tafakkur shakli o'zaro uyg'unlashganda, shaxsning bilish faoliyati yanada tizimli va ongli xarakter kasb etadi.

Klasterli yondashuv aynan shu ikki fikrlash jarayonining integratsiyasini ta'minlovchi samarali texnologiya sifatida namoyon bo'ladi. Klasterning markaziy g'oyasidan tarmoqlanib chiqadigan tushunchalar deduktiv tafakkurning yo'nalishini, aksincha, tarmoqlardan markazga qaytuvchi umumlashtirish jarayoni esa induktiv tafakkurning harakatini ifodalaydi. Shu bois, klaster metodi fikrlash jarayonini bir butun kognitiv tizimga aylantirib, o'quvchining tahliliy, mantiqiy va ijodiy salohiyatini bir vaqtning o'zida rivojlantiradi.

Klaster asosidagi o'qitish texnologiyasi ta'lim jarayonini tizimli, bosqichma-bosqich va interfaol tarzda tashkil etishga qaratilgan. Ushbu texnologiyada o'quvchi yoki talaba bilimlarni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki faol ravishda bilim yaratuvchi subyekt sifatida ishtirok etadi. Metodik jihatdan bu texnologiya quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Motivatsion bosqich. Talabalarga muammoli savol, ochiq topshiriq yoki hayotiy vaziyat taqdim etiladi. Bu bosqichda ularning mavzuga nisbatan qiziqishi ortadi, ichki ehtiyoj va bilish motivlari faollashadi.

2. Tahliliy bosqich. Talabalar berilgan mavzu doirasidagi asosiy tushuncha, fakt va g'oyalarni aniqlab, ularni klaster shaklida guruhlaydi. Bu jarayon orqali mavzuning semantik tuzilmasi shakllanadi, tushunchalar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishlar aniqlanadi.

3. Umumlashtiruvchi bosqich. Hosil qilingan klaster asosida induktiv va deduktiv xulosalar ishlab chiqiladi. Talabalar markaziy g'oyaga nisbatan tarmoqlangan tushunchalarning o'zaro munosabatini tahlil qiladi, ularni nazariy jihatdan asoslab beradi.

4. Amaliy bosqich. Ushbu bosqichda olingan nazariy bilimlar amaliy muammolarni hal qilish, loyiha ishlari yoki real hayotiy vaziyatlarga tatbiq etish orqali mustahkamlanadi. Natijada, talabalar o'z fikrini asoslash, muammoga tizimli yondashish

va ijodiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini egallaydi.

Mazkur texnologiya "faol o'qitish" tamoyiliga tayanadi. Ya'ni, o'quvchi yoki talaba endilikda axborotni tayyor iste'mol qiluvchi emas, balki uni anglaydigan, tahlil qiladigan va qayta ishlab, yangi g'oyaga aylantiradigan faol ishtirokchi sifatida ta'lim jarayonida qatnashadi (Yo'ldoshev, 2020).

Shunday qilib, klasterli yondashuv asosidagi o'qitish talabalarning nafaqat bilimlarni o'zlashtirish darajasini, balki ularning tahliliy fikrlash, muammoni hal etish, mantiqiy bog'lanishlarni aniqlash kabi yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalarini rivojlantiradi.

O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatadiki, klasterli yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida talabalar bilim faolligi va kognitiv salohiyatining sezilarli oshishi kuzatildi. Avvalo, bunday yondashuv murakkab mavzularni mantiqiy tahlil qilish, axborotni tizimli qayta ishlash hamda asosli xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi. Talabalarda induktiv va deduktiv fikrlash jarayonlarining tezligi, aniqligi va mantiqiy izchilligi aniq o'sish dinamikasiga ega bo'ldi. Bundan tashqari, o'quvchilar o'z fikrlarini dalillar bilan asoslash, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy yechim topishda yuqori darajada faollik ko'rsatganliklari qayd etildi. Bu holat klasterli o'qitish texnologiyasining analitik tafakkurni faollashtirish va ijodiy yondashuvni rag'batlantirishdagi samaradorligini amalda tasdiqlaydi. Tajriba davomida shuningdek, talabalarning o'zaro kommunikativ faolligi va jamoaviy fikrlash madaniyati kuchaygani, bu esa o'quv muhitida hamkorlik asosidagi bilim almashinuvi jarayonini shakllantirgani aniqlandi. Klasterli yondashuv natijasida ta'lim jarayoni interfaol, muloqotga asoslangan va refleksiv tahlilni talab qiluvchi shaklga ega bo'ldi. Umuman olganda, olingan natijalar klasterli metod nafaqat o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishini, balki ularning metakognitiv tafakkurini, tahliliy yondashuvini va ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga bevosita ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslaydi. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, klasterli yondashuv talabalarda induktiv va deduktiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaraga ega bo'lgan pedagogik texnologiya sifatida e'tirof etilishi mumkin. Mazkur yondashuv ta'lim jarayonida bilimlarni tizimlashtirish, vizuallashtirish va mantiqiy bog'lanishlarni aniqlash imkonini berish bilan birga, tafakkur jarayonlarini chuqurlashtirish, mantiqiy fikrlashni mustahkamlash hamda ijodiy tafakkurni faollashtirishga xizmat qiladi.

Klasterli o'qitish jarayoni o'quvchini bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi faol subyekt sifatida shakllantiradi. Shu bois, ushbu texnologiyani zamonaviy ta'lim tizimining shaxsga yo'naltirilgan, interfaol va innovatsion shakllaridan biri sifatida keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Natijada, klaster texnologiyasi talabalarda XXI asr kompetensiyalarini – ya'ni tanqidiy fikrlash, muammoni hal etish, ijodkorlik va hamkorlik asosida faoliyat yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida e'tirof etiladi. U pedagogik amaliyotda ta'lim samaradorligini oshirish, tahliliy tafakkurni rivojlantirish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash madaniyatini shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xolbekov, A. A. (2021). Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. — 184 b.
2. Yo'ldoshev, J. G. (2020). Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: TDPU nashriyoti. — 212 b.
3. G'ulomov, A. N., & Qodirov, B. Sh. (2019). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. — 175 b.
4. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. New York: Longmans, Green & Co. — 207 p.
5. Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston. — 280 p.
6. Piaget, J. (1972). The Psychology of the Child. New York: Basic Books. — 258 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shermatova Saxobaxon Rahmonberdi qizi**, mustaqil tadqiqotchi, [**Шерматова Сахобaxon Рахмонберди кизи**, независимый исследователь], [**Shermatova Saxobaxon Rahmonberdi qizi**, independent researcher]; manzil: Farg'ona viloyati, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19- uy, pochta indeksi: 150100, [адрес: Ферганская область, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19, почтовый индекс: 150100], [address: Fergana region, Fergana, Murabbiylar St., 19, postal code: 150100]